

QISHKI-BAHORG MUDDATDA ISSIQXONADA BAQLAJON DURAGAYLARNI EKISH VA SINAB KO'RISH AGROTEKNOLOGIYASINI O'RGANISH.

To'xtamurodov Farxod Shomurod o'g'li¹, Abdiev Zafarali Toshtemirovich², Ro'zmetov G'ulom Ilxomboyevich³

¹1-bosqich magistri;

²Ilmiy rahbar (PhD) q.x.f.f.d. - Toshkent davlat agrar universiteti “Sabzavotchilik va issiqxona xo'jaligini tashkil etish” kafedrasida dotsenti;

³Toshkent davlat agrar universiteti “Sabzavotchilik va issiqxona xo'jaligini tashkil etish” kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187184>

***Annotasiya.** Qishki-bahorgi mavsumda issiqxonada baqlajonning nav-duragaylarini ekish va sinab ko'rish, nav-duragaylarni oziqlantirish muddatlari va yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish nazarda tutilgan. Mavsumdan tashqari vaqtlarda baqlajonni issiqxonalarda yetishtirish agroteknologiyasi yoritib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** fenologik kuzatishlar, duragay urug'lar, navlar, standart nav, plyonkali issiqxonalar*

***Аннотация.** В зимне-весенний период предусматривается усовершенствование технологии разведения и сроков подкормки гибридов баклажанов в теплице. Объяснена агротехнология выращивания баклажанов в теплицах в межсезонье.*

***Ключевые слова:** фенологические наблюдения, гибридные семена, сорта, стандартный сорт, пленочные теплицы.*

***Annotation.** During the winter-spring season, the focus is on improving the feeding schedules and cultivation technology of eggplant hybrids grown in greenhouses. The agrotechnology of growing eggplants in greenhouses during off-season periods is explained.*

***Keywords:** phenological observations, hybrid seeds, varieties, standard variety, film greenhouses.*

Kirish

O'zbekistonni markaziy xududlarida ham mavsumdan tashqari vaqtlarda baqlajonni issiqxonalarda yetishtirishga alohida ahamiyat berilib, uni ekin maydonlari yildan-yilga kengayib bormoqda.

Issiqxonalarga ekish uchun mo'ljallangan baqlajon nav va duragaylari serhosil, kasallik va zararkunandalarga chidamli, kuchsiz yorug'lik sharoitida ham meva tugish, xosildorligi yuqori, harorat va namlikni keskin o'zgarishlariga va ichki tashqi bozor talablariga javob beradigan tavarbob mahsulot sifatiga ega bo'lgan tarkibidagi vitaminlarni saqlaydigan o'ziga xos ko'rinishga ega xamda, mevalari yirik, uzoq masofalarga tashishga chidamli bo'lishi kerak.

Ilmiy tadqiqot metodikasi. Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi xududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat Reestiriga kiritilgan baqlajonni nav va duragaylari tanlab olingan. Lekin ularni ko'pchiligi ochiq yerlarda yetishtiriladi. Shuning uchun baqlajonni issiqxonalarda yuqori xosil beradigan nav va duragaylarni aniqlash maqsadida issiqxona tajribalari o'tkazildi.

Ilmiy tadqiqot natijalari. Dala tajribalari (2024-2025) yillarda Toshkent viloyati, Qibray tumani, Tash GRES mavzesidagi “G’anixo’ja ota fermer xo’jaligi” nomli qishki plyonkali issiqxonalarda o’tkazildi. Bunda baqlajonni 4 ta nav va duragaylaridan foydalanildi. Baqlajonning tumanlashtirilgan “Avrora” navi standart sifatida olindi. Avrora navi o’rta bo’ylik, ixcham bo’lishini xisobga olib, kuchli o’suvchi duragaylar ichidan tanlab olgan Black Pearl F₁ xam standart sifatida olinadi.

Sinalgan baqlajonning nav va duragaylari tuplarining uzunligi bilan bir biridan farq qiladi. Sinalgan baqlajon nav va duragaylarini tasnifi. Sinalgan baqlajon nav va duragaylarini hosildorligi (2024-2025) o’tkazilgan fenologik kuzatishlarda:

1-Avrora o’rtapishar nav bo’lib o’suv davri 100-125 kunning tashkil qildi vegetativ tupi yirik baland bo’yli barglanishi kenligi bilan ajrali turdi, barg chetlari kamroq qirqilgan, gullarining ko’rinishi binafsh rangli bo’lishi kuzatildi. Mevalarining ko’rinishi silindrsimon, texnik yetilganda rangi to’q binafsha, biologik yetilganda jigarrang sariq eti och yashil o’rtacha tig’izlikda meva vazni 180-200 grammni tashkil qildi. Kuzatishlar davomida chirish kasaligiga chidamli ekanini ko’rdik.

2-Black Pearl F₁ ertapishar duragay bo’lib o’suv davri 95-100 kunning tashkil qildi bu duragay vegetatsiya davrida tik o’suvchanligi bilan ajralib turdi, poyasi yashil rangda va tikansiz ko’rinishda. Mevasining shakli uzun silindrsimon, mevasini ichida urug’lari miqdori o’rtacha mevasining rangi qora binafsha tashqi ko’rinishi silliq, yaltiroq, bir dona mevaning og’irligi 160-220 gramgacha bo’lganligi taroziga tortib ko’rildi. Hosildorligi 1-m-dan 8.5 kg tashkil qildi.

3-Zamin F₁ ertapishar duragay bo’lib o’suv davri 90-95 kunning tashkil etadi, o’simlik vegetatsiya davrida tik o’suvchi serbargligi bilan ajralib turdi shoxlanishi zichligi bilan mevalarini quyosh urushidan saqlab turdi. O’simlik bo’yi issiqxona sharoitiga mos ipga olimasa xam tik o’sdi va bo’yi 80-85 smni tashkil qildi poyasini rangi yashil rangda bo’lib tkusiz va tikansiz. Mevasining shakli silindrsimon juda chiroyli ko’rinishda, mevalarining vazni 160-180 grammni tashkil qildi va tashishga saqlashga yaroqliligini kuzatildi.

4-Almaz o’rtapishar nav bulib issiqxonada xam ochiq dalada xam yaxshi o’sib xosil berishi bilan ajralib turadi. Vitativ o’suv davri 115-120 kunning tashkil etadi, tupi yirik balan tik poya tuzulishiga ega ko’rinishi o’sishi juda baqquvat baland bo’yli, barglanishi ken kurinishda bo’dadi, yashil o’rtacha ko’rinishda buladi barg chetlari kam qirqilgan gullarini ko’rinishi binafsharanga bo’ladi. Mevasi silindrsimon texnik yetilganda to’q binafsharangda buladi texnik yetilganda to’q qora rangga kiradi.

Baqlajon nav va duragaylariga tasnifi

1-Jadval

№	Nav va namunalar	O’simlikning o’sishi va rivojlanishi	Mevasining rangi va shakli	Kasallikka chidamliligi	Eslatmalar
1	Avrora	O’rta ixcham holda o’suvchi	silindrsimon uzun tayoqchasimon ko’rinishda	chidamli	Texnik yetilganda rangi to’q binafsha rang. Kichik uzunchoq o’rta mevali

2	Blekperl F ₁	Baquvvat o'suvchi	To'qqora ranli uzun yarim semiz, silindrsimon mevasini ko'rinishga ega	O'rta chidamli	Kattarq-og'ir mevali
3	Zamin F ₁	Baquvvat shoda orasi ozgina uzun	Qora uzunchoqsimon, slindrsimon	Yaxshi-chidamli	Yirik mevali
4	Almaz	O'rta baquvvat	Qora uzun-silindrsimon	Juda chidamli	Bir xil yaltiroq shaklda

Baqlajon ko'chatlarining issiqxona sharoitida 18 kunlik harorat va namlik o'zgarish jarayonlari

2-Jadval

Kunlar	Kundizgi harorat (°C)	Kechki harorat (°C)	Kundizgi nisbiy namlik (%)	Kechki nisbiy namlik (%)
19.01.2025	35.6 °C	15.5 °C	95,0%	93,8 %
20.01.2025	35.5 °C	14.5 °C	92.5 %	91.5 %
21.01.2025	36.0 °C	14.6 °C	90.5 %	85.3 %
22.01.2025	35.8 °C	16.0 °C	82.0 %	81.5 %
23.01.2025	36.5 °C	14.8 °C	78.6 %	76.7 %
24.01.2025	35.6 °C	15.5 °C	75.5 %	74.6 %
25.01.2025	36.6 °C	15.6 °C	95.0 %	94.2 %
26.01.2025	37.0 °C	14.9 °C	93.2 %	92.0 %
27.01.2025	36.8 °C	15.2 °C	89.7 %	88.6 %
28.01.2025	35.9 °C	15.9 °C	86.2 %	84.3 %
29.01.2025	35.0 °C	15.6 °C	78.2 %	76.6 %
30.01.2025	35.4 °C	15.0 °C	75.6 %	74.2 %
31.01.2025	35.9 °C	16.2 °C	95.0 %	94.6 %
01.02.2025	36.2 °C	14.8 °C	94.2 %	93.5 %
02.02.2025	36.5 °C	14.9 °C	92.3 %	90.3 %
03.02.2025	35.6 °C	15.9 °C	89.8 %	86.8 %
04.02.2025	36.6 °C	15.3 °C	82.2 %	80.6 %
05.02.2025	35.4 °C	15.7 °C	76.2 %	75.4 %

Bir dona baqlajon mevasining vazni 180-200 grammni tashkil etdi. Xosildorligi 1-m dan 7-7.5 kg ni tashkil qildi.

O‘simlikdagi barglar soni, kuchli o‘sovchi bo‘lgan Black Pearl F1 duragaylarida ko‘p bo‘ldi. Baqlajonni Zamin duragayida 137 tagacha barg shakllanganligi aniqlandi. Eng ertapishar bo‘lgan Avrora navida bir tup o‘simlikda 89 tagacha barg shakllandi.

Sinalgan Baqlajon duragaylari ichida eng yuqori xosilni Black Pearl, Zamin F1 duragaylari to‘pladilar. Ular bir tup o‘simlikda 30-32 ta yirik mevalar shakllantirdi. Buning natijasida ular xar m^2 dan standart Avrora naviga nisbatan 2,4-3,1 kg yoki 51,0-75,6 foizga yuqori xosil shakllantirdilar.

Ularni yetkazgan xosili Black Pearl F1 duragayiga taqqoslaganda xar $1 m^2$ dan 1,0-1,5 kg ga yoki 6,5-17,6 foizga yuqori bo‘lganligini ko‘rsatdi.

Xulosa

Takidlash lozimki, tajribalarda qatnashgan baqlajon duragaylari mevalarini vazni xamda xosildorligi bo‘yicha Black Pearl F1 navi boshqa navlardan ustun bo‘ldi. Baqlajonni “Avrora” navi mevalarini sifati jixatdan ustun bo‘lsada, xosildorligi duragaylardan sezilarli darajada kam bo‘lganligi o‘lchovlar natijasida aniqlandi. Yuqoridagi natijalarga asoslanib, qishgi issiqxonalarda maxsulot yetishtirishga qilinadigan xarajatlarni xisobga olgan xolda baqlajonni kuchli o‘sovchi va serxosil Black Pearl, Zamin F1 duragaylarini ekish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zuev V.I., Ataxodjaev A.A., va bosh. “Baqlajon” ximoyalangan yer sabzavotchiligi. Toshkent 2014. 264-265 b.
2. Zuev V.I. Ataxodjaev A.A. va bosh: “Ximoyalangan yerlarda ko‘kat va kam tarqalgan sabzavotlarni yetishtirish” Ximoyalangan yerlarda ko‘chat va sabzavotlarni yetishtirish. Toshkent 2010. NOSHIR. 215 b.
3. Бақурас Н.С., Камбаров Р. С. Выращивание рассады и овощей в пленочных теплицах. Т. Фан. 1979. 104 стр.
4. Папанов А. Н., Захарченко Е.П. Овощи в защищенном грунте. Пермь. Пермское книжное издво, 1989. 240 стр.
5. В.И.Зуев, А.А.Атахаджаев, Ш.И.Асатов, А.К.Кодирхўжаев, У.И.Акрамов “Ҳимояланган жой сабзавотчилиги”. Тошкен “Иқтисод-молия”. 2014 йил. 350 б.
6. С.А.Юнусов,З.Т.Абдиев “Иссиқхоналарда сабзавот кўчатчилиги”. Тошкент. “Шафоат Нур Файз” 2020 йил. 287 б.